

ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ

АЛМАҒАМБЕТОВА НАСИБА

Мойнақ районуна қарасты

6-санды мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17301116>

Аннотация. Бұл мақалада қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Төлеген Айбергенов шығармашылығының поэтикалық ерекшеліктері талданады. Автор ақынның тілдік шеберлігіне, метафора мен эпитеттерді қолдану ерекшелігіне, табиғат пен адам болмысының үйлесімді байланысын суреттеуіне назар аударады. Ақын өлеңдеріндегі өмірге, адамгершілікке, адалдыққа және сұлулыққа үндейтін идеялар терең талданады. Төлеген Айбергенов поэзиясы қазақ әдебиетінде мәңгілік рухани мұра ретінде сипатталады.

Кілт сөздер: Төлеген Айбергенов, поэзия, поэтика, метафора, эпитет, образ, табиғат, өмір философиясы, адамгершілік, қазақ әдебиеті.

POETICS OF TULEGEN AIBERGENOV'S POETRY

ALMAGAMBETOVA NASIBA

Kazakh language and literature teacher of school No. 6 of Muynak district

Annotation. This article analyzes the poetic features of the works of Tulegen Aybergenov, a prominent representative of Kazakh poetry. The author focuses on the poet's linguistic mastery, his use of metaphors and epithets, and his ability to portray the harmony between nature and human essence. The study explores the poet's ideas that call for sincerity, morality, and admiration of beauty. Aybergenov's poetry is characterized as an eternal spiritual legacy within Kazakh literature.

Keywords: Tulegen Aybergenov, poetry, poetics, metaphor, epithet, imagery, nature, philosophy of life, morality, Kazakh literature.

«Ертеден келе жатқан мұралардың ең қымбаты – сөз. Сөз күн шалмас қараңғы көңілді шалады, күн жылытпас суық көңілді жылытады. Асылы адам да, нәрсе де тозады, жоғалады. Асыл сөз мәңгі жасайды» -, халықтың біртуар перзенті Ғабиден Мұстафин айтқандай ұлттық мәдениетіміздің ерекше бір көрінісі ақындар мен шешендердің асыл сөздері тарлан ғасырлардың жемісі. Осындай қасиетті ұлы сөзді шешен тілмен көркемдеп құлпырта жазу, әрі мың құбылта нәрлі де, әрлі сөйлеу асқақ талант иелерінің бәріне ортақ қасиет.

Әр сөзінен нәзік сезім, өрнек зері құлпырып жарқырап шығатын ақын, қазақ әдебиетінде оқшау тұрған, дара талант иесі Т.Айбергенов-сөз жібек жібінен өлең өнерінің әдемі кестесін өретін құдіретті қара сөздің айтулы шебірі. Ұлы өлең шыңының биігіне көтерілген ақиық қаламгер ел-жұртың, Отанын, халқын шын сүйген зор талант иесі. Ол «Өмір» атты тайғанақ мұз айдынында өлеңді жанына егіз санап, қайғысы мен қуанышы қатар жүретін өмірге мәңгі ғашық күйінде өтті. Өмірде күншілдерден, жаны қараңғылықтан тұратын парасатсыздардан жеріді.

Өле берсін күншілдер күйігінде,

Өз ғасырым өзімнің иінімде.

Ақ жаңбырлар тоздырған тау сияқты,

Мен өлемін өзімнің биігімде,-
деп жырлайды. Көңілді ойлы сезімге бөлеп, адалдыққа, шыншылдыққа шақыратын, пәк махаббаттан жаралған, ақынның әрбір өлеңі-халқы үшін қадірлі. Ол еліне елеулі, халқына қалаулы ер азамат бола алған талантты дарын иесі. Оның бойына күш-жігер, дарынына жел, қанатына шабыт берер демеушісі- айбынды халқы, туған елінің ақ пейіл адал жандары. Ақын «Адамдар» атты өлеңінде:

О, адамдар, біргемін мен сендермен,
Ықыласыңа ешнәрсені теңгермен.
Сендер менің бақытымның бұлағы,
Сендер менің дарыныма жел берген,-

деп айтқан ақын ең оқырманы көп, қалың жұртты құлай сүйген, жанындай жақсы көретін ұлы суреткер¹. Т.Айбергенов ұқсатылмайтын дүниелердің үйлесімділігін тауып ұқсата білген, шеберлігімен өзгелерден өзгеше тұрады.

«Далада» атты өлеңінде:

Айна көл тұнып тұрған шарадағы,
Қымызды көз алдыңа келтіреді.
Ұялшақ сәби талдың жағадағы
Етігін гулеп ойнап жел түреді.

Ну қамыс жарыса өскен, шулап күліп,
Қайтадан түрегелді сұлап барып.
Толқыны жардан құлап, аунап тұрып,
Сұңқылдап жатыр бұлақ сыр ақтарып.

Ақын «айна көл»,-деп тұнып тұрған мөлдір суды көз алдымызға бейнелетіп, тамаша эпитет түрін жасаған. Сондай-ақ гулеп ойнаған желдің қасиетіне тентектікті, жардан құлап сұңғыла аунаған бұлақтың қасиетіне еркелікті, ну қамыстың жарыса өскен, шулап күлген қасиетіне есерлікті бейнелеуі ақынның табиғат арқылы адамның ішкі-мінез құлқын сипаттауы оның аяулы тіршілік табиғатқа жақын болғанын аңғартады. Ал «Қыс» өлеңінде:

Аяздан тұрған жан жоқ өзін біліп,
Сақтапты тау ғана тек төзімділік.
Шебер қыс көлді ұқсатып бір ғалымға
Көзіне іліп кетіпті көзілдірік...

Т.Айбергенов шебер қыстың қиыннан-қиыстырып, көлді көзіне көзілдірік киген ғалымға ұқсатуы, қысты «шебер қыс», -деп өнер иесіне теңеуі артық әшекейсіз, әдемі үйлесімін тауған. Төбесі көкке тиген алып таудың қыстың қаһарлы аязында да төзімділік сақтауы, өмірдегі сабырлы, байсалды, мықты жандарды көз алдыға бейнелетеді. Сөз-жібек жіптен әдемі кесте өрген өлең зергерінің «Өмір» атты өлеңінде:

Өмір деген –көк мұхиттың толқыны,
Бір-бірімен жатқан шулап жалғасып,
Бір-бірімен жатқан тулап арбасып,

¹ Ахмет Тоқтабай, тарих ғылымдарының докторы, профессор – Төлеген Айбергенов елінде, 2025.
<https://qazaqadebieti.kz/52306/t-legen-ajbergenov-elinde>

О, толқындар, арпалысып далаға шық.

Өмір деген-пәк жаралған махаббат.
Ғашықтықтан жарқылдаған көздері.
Ұғынбайтын өз ойынан өзгені
Өз жүрегін өртейтұғын өз демі.

Өмір-қиыны мен қызығы, қуанышы мен қайғысы, дұрысы мен бұрысы қатар жүретін, өрлі өзен, тылсым дүние. Ақын өмірді біресе көк мұқиттың толқынына біресе пәк жаралған махаббатқа, біресе көгілдір көктемге балап, асау толқындары арпалысып, шулап жатқан өр өзеннің көк толқыны, тулаған толассыз ағысында да, ойлы-қырлы өткелдерінде де мәңгі жайма шуақ көктемдей гүлдеп жататын, әлемдегі бар ғашықтың жарқылдаған көзімен тек пәк махаббаттан тұратын, үлкен керуен. Өмірдің мәнін, қызығын ажарландыра түсу үшін, көркем әлем жасауда метафораны орынды пайдаланған. «Ақ қайыңдар» өлеңінде :

Аққу мойны, ақ көйлекті қайыңдар,
Дәл сендердей менің де аппақ айым бар.
Бақытымды шулап көкке жайыңдар,
Шулап көкке жайыңдар ақ қайыңдар.

Мұнда ақын жанды селт еткізер, жүректі лүп еткізер, аққу мойын, ақ көйлекті, аппақ айдай, көркем ару қыз бейнесін ерекше сипаттарын білдіреді. Т.Айбергенов қасындағы жанашырың, досыңды тануға, қуанышты, бақытты өмір сүруге ұмтылуға үндейді. Мысылы:

Жағымпаздар жандар емес ашынар
Ойлан бауырым, бола алмайды досқа сан.
Күлетін де, қуанатын да шығар,
Бірақ олар сағынбайды ешқашан.

Көкірегінде қалдырардай терең із,
Жоқ олардың көздерінің жарқылы
Ал біз болсақ өмір сүріп келеміз,
Сағыну мен аңсап күту арқылы,-
деп жүрегі жақсылыққа толы жандардың жанында жүруге, жағымпаздардан жаныңды алшақ ұстап, аулақ болуға кеңес береді. Сондай-ақ:

Орман іші. Көз тұнады жарыса өскен ағаштан,
Бірі қисық, бірі түзу-бәрі көкке таласқан.
Оқтай түзу, кей қарағай көзін жазбай тұрса айдан.
Шілік-шырша орта жолда омақана қисайған.

Мен ойланам: Егер түзу өспесе кей бәйтерек,
Қисықты да біз тура деп қабылдар ма ек, қайтер ек?
Егер де сен туралықтар жеңсін десең әлемде,
Өзгелердің қисықтығын тура тұрып дәлелде!

Бұл өлең әділдікті, туралықты ту қылып ұстаған, алдында жарқын, нұрлы болашақты тек адалдықпен ғана көретін, шындықпен еңсесін тік ұстаған жандардың

жанына қалқан қылар ұраны іспетті. Әдемілікпен әрленген, бар тіршілікті жер-Ана бетіне жайып тастаған осынау дөңгелек дүниеде, сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды, өмір жалғаса бермек. Қазақ халқының біртуар перзенті, қазақ поэзиясынд өзіндік орны бар, зор дарын иесі, ақиық ақын Т.Айбергенов жаны жайсан халықтың жүрегінде өшпес туындыларымен мәңгі жасай бермек!

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Айбергенов.Т. Аруана – бауыр дүние. Алматы, «Атамұра», 2003. – 208 б.
2. Ахмет Тоқтабай, тарих ғылымдарының докторы, профессор – Төлеген Айбергенов елінде, 2025.
3. Толеген Айбергенов // Писатели Казахстана: Справочник. — Алма-Ата, 1969. — с.21
4. Айбергенов Тулеген // Казахская ССР: 4-томная краткая энциклопедия. — Алма-Ата, 1991. — Т.4. — с.98